

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИПРАГМАЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Хан М.Б., Тулабоева Г.М., Сагатова Х.М., Талипова Ю.Ш., Курбанов Н.Б., Тоштемиров Ж.И.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Профилактика полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста является одной из актуальных задач современной гериатрии, клинической фармакологии и внутренней медицины. Полипрагмазия повышает риск нежелательных лекарственных реакций, межлекарственных взаимодействий, ортостатической гипотензии, падений, когнитивных нарушений, ухудшения функции почек, госпитализаций и снижения качества жизни. Особую значимость имеют возрастные изменения фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, снижение скорости клубочковой фильтрации, нарушение печёночного клиренса, изменение распределения препаратов в организме и повышенная чувствительность рецепторов к лекарственным воздействиям. В обзоре рассмотрены основные направления профилактики полипрагмазии, включая рациональную фармакотерапию, регулярный пересмотр схем лечения, депрескрайбинг, использование критериев Beers и STOPP/START, предупреждение межлекарственных взаимодействий, индивидуализацию терапии, контроль функции почек, оценку нутритивного и когнитивного статуса, профилактику самолечения и повышение приверженности пациентов к лечению. Подчёркивается важность мультидисциплинарного подхода с участием терапевтов, кардиологов, эндокринологов, нефрологов, неврологов, клинических фармакологов и гериатров. Комплексная профилактика полипрагмазии позволяет снизить риск лекарственных осложнений, повысить безопасность терапии и улучшить качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: полипрагмазия, пожилой возраст, депрескрайбинг, лекарственные взаимодействия, рациональная фармакотерапия, мультиморбидность.

PREVENTION OF POLYPHARMACY IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW)

Khan M.B., Tulaboeva G.M., Sagatova Kh.M., Talipova Yu.Sh., Qurbonov N.B., Toshtemirov J.I.
Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Prevention of polypharmacy in elderly and senile patients is one of the urgent tasks of modern geriatrics, clinical pharmacology, and internal medicine. Polypharmacy increases the risk of adverse drug reactions, drug–drug interactions, orthostatic hypotension, falls, cognitive impairment, deterioration of renal function, hospitalizations, and reduced quality of life. Age-related changes in the pharmacokinetics and pharmacodynamics of medications are of particular importance, including decreased glomerular filtration rate, impaired hepatic clearance, altered drug distribution in the body, and increased receptor sensitivity to pharmacological effects. This review discusses the main approaches to the prevention of polypharmacy, including rational pharmacotherapy, regular review of treatment regimens, deprescribing, the use of the Beers Criteria and STOPP/START criteria, prevention of drug–drug interactions, individualization of therapy, monitoring of renal function, assessment of nutritional and cognitive status, prevention of self-medication, and improvement of patient adherence to treatment. The importance of a multidisciplinary approach involving internists, cardiologists, endocrinologists, nephrologists, neurologists, clinical pharmacologists, and geriatricians is emphasized. Comprehensive prevention of polypharmacy helps reduce the risk of medication-related complications, improve treatment safety, and enhance the quality of life of elderly and senile patients.

Keywords: polypharmacy, elderly patients, deprescribing, drug–drug interactions, rational pharmacotherapy, multimorbidity.

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ПОЛИПРАГМАЗИЯ ПРОФИЛАКТИКАСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Хан М.Б., Тулабоева Г.М., Сагатова Х.М., Талипова Ю.Ш., Қурбанов Н.Б., Тоштемиров Ж.И.
Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Кекса ва қария ёшдаги беморларда полипрагмазия профилактикаси замонавий гериатрия, клиник фармакология ва ички касалликлар амалиётининг долзарб ваифаларидан бири ҳисо-

бланади. Полипрагмазия ножўя дори реакциялари, дори воситаларининг ўзаро таъсири, ортостатик гипотензия, йиқилишлар, когнитив бузилишлар, буйрак функциясининг ёмонлашиши, госпитализациялар ва ҳаёт сифатининг пасайиши хавфини оширади. Дори воситаларининг фармакокинетикаси ва фармакодинамикасидаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар, жумладан клубочкали филтрация тезлигининг пасайиши, жигар клиренсининг бузилиши, препаратларнинг организмда тақсимланишининг ўзгариши ва рецепторларнинг фармакологик таъсирларга сезгирлигининг ортиши алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу шарҳда полипрагмазия профилактикасининг асосий йўналишлари, жумладан рационал фармакотерапия, даволаш схемаларини мунтазам қайта кўриб чиқиши, депрескрайбинг, Beers ва STOPP/START мезонларидан фойдаланиши, дори воситаларининг ўзаро таъсирини олдини олиши, терапияни индивидуаллаштириши, буйрак функциясини назорат қилиши, нутритив ва когнитив ҳолатни баҳолаши, ўзини ўзи даволашнинг олдини олиши ҳамда беморларнинг даволанишга риоя қилишини ошириши масалалари кўриб чиқилган. Терапевтлар, кардиологлар, эндокринологлар, нефрологлар, неврологлар, клиник фармакологлар ва гериятрлар иштирокидаги мультидисциплинар ёндашув муҳимлиги таъкидланади. Полипрагмазиянинг комплекс профилактикаси дори воситалари билан боғлиқ асоратлар хавфини камайтириши, даволаш хавфсизлигини ошириши ва кекса ҳамда қария ёшдаги беморлар ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: полипрагмазия, кекса ёшли беморлар, депрескрайбинг, дори воситаларининг ўзаро таъсири, рационал фармакотерапия, мультиморбидлик.

e-mail: mutasimsherpa@gmail.com

Введение. Профилактика полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста является одной из наиболее актуальных задач современной гериатрии, клинической фармакологии и внутренней медицины. В последние годы данная проблема приобретает всё большее значение в связи с увеличением продолжительности жизни населения, ростом распространённости хронических неинфекционных заболеваний и увеличением числа пациентов с мультиморбидностью. Большинство лиц старше 65 лет одновременно страдают несколькими хроническими заболеваниями, что требует длительного и комплексного медикаментозного лечения. В результате пациенты вынуждены принимать большое количество лекарственных препаратов, что существенно повышает риск нежелательных лекарственных реакций, межлекарственных взаимодействий, когнитивных нарушений, падений, госпитализаций и снижения качества жизни [1].

Полипрагмазия наиболее часто наблюдается у пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, хронической болезнью почек, заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Дополнительным фактором риска является возрастное снижение функциональных резервов организма. С возрастом уменьшается скорость клубочковой фильтрации, снижается печёночный клиренс, изменяется распределение лекарственных веществ в организме, что приводит к накоплению препаратов и повышению их токсичности [2]. Кроме того, у пожилых пациентов изменяется чувствительность рецепторов к лекарственным средствам, вследствие чего даже стандартные дозировки могут вызывать выраженные побочные эффекты. Поэтому профилактика полипрагмазии должна рассматриваться не только как уменьшение количества назначенных препаратов, но и как комплексная стратегия повышения безопасности фармакотерапии у пациентов старших возрастных групп.

Цель обзора – систематизировать современные данные о профилактике полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста, рассмотреть основные факторы риска, принципы рациональной фармакотерапии, значение депрескрайбинга, международных критериев безопасности лекарственной терапии и мультидисциплинарного подхода в снижении лекарственных осложнений.

Рациональная фармакотерапия и регулярный пересмотр назначений. Одним из важнейших принципов профилактики полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста является рациональная фармакотерапия. Назначение каждого лекарственного препарата должно быть строго обосновано с учётом диагноза, клинического состояния пациента, возраста, функционального состояния печени и почек, риска межлекарственных взаимодействий и ожидаемой пользы лечения [3]. У пациентов старших возрастных групп особенно важно избегать необоснованного применения препаратов с недоказанной эффективностью, дублирования лекарственных средств из одной фармакологической группы, а также назначения симптоматических препаратов без чётких показаний. При выборе терапии необходимо учитывать не только клинические рекомендации по отдельному заболеванию, но и общий коморбидный профиль пациента, наличие старческой астении, когнитивных нарушений, риска падений и уровень самостоятельности.

В современной клинической практике большое значение имеет регулярный пересмотр схемы лечения. У пациентов пожилого возраста препараты часто назначаются разными специалистами и применяются длительно, поэтому со временем часть лекарственных средств может утратить актуальность или стать потенциально опасной. При пересмотре терапии врач должен оценивать необходимость каждого препарата, его эффективность, переносимость, наличие побочных реакций, возможность снижения дозировки или отмены отдельных средств [4]. Особенно внимательно следует анализировать применение антигипертензивных препаратов, антикоагулянтов, диуретиков, гипогликемических средств, седативных и психотропных препаратов, поскольку именно эти группы чаще ассоциируются с лекарственными осложнениями у пожилых пациентов.

Важным практическим принципом является подход “start low – go slow”, согласно которому лечение у пациентов пожилого возраста следует начинать с минимальных эффективных дозировок с последующим медленным титрованием под контролем клинического состояния, артериального давления, частоты сердечных сокращений, функции почек, уровня глюкозы крови и других значимых показателей [17]. Такой подход позволяет снизить риск ортостатической гипотензии, гипогликемии, кровотечений, электролитных нарушений, нарушений сознания и других нежелательных реакций. Таким образом, рациональная фармакотерапия у пожилых пациентов должна быть не формальным назначением препаратов по диагнозам, а индивидуализированной стратегией, направленной на достижение клинической пользы при минимально возможной лекарственной нагрузке.

Депрескрайбинг и международные критерии безопасности терапии. В последние годы всё большее значение приобретает концепция депрескрайбинга, под которой понимают контролируемую, поэтапную и клинически обоснованную отмену потенциально опасных, дублирующих или уже не нужных лекарственных препаратов [5]. Депрескрайбинг не означает отказ от лечения, а является важным инструментом оптимизации фармакотерапии. Его основная цель – уменьшение лекарственной нагрузки, снижение риска нежелательных лекарственных реакций, улучшение приверженности к терапии и повышение качества жизни пациента. Данный подход особенно актуален у пациентов с выраженной мультиморбидностью, старческой астенией, когнитивными нарушениями, высоким риском падений, хронической болезнью почек и ограниченной ожидаемой пользой от агрессивной медикаментозной терапии. Для профилактики полипрагмазии и выявления потенциально опасных назначений широко применяются международные критерии безопасности фармакотерапии. Наиболее известными являются критерии Beers и STOPP/START. Критерии Beers позволяют выявлять препараты, потенциально нецелесообразные для пациентов пожилого возраста, включая седативные средства, бензодиазепины, препараты с выраженным антихолинергическим действием и некоторые другие лекарственные группы [6]. Критерии STOPP/START помогают обнаруживать не только необоснованные назначения и опасные комбинации лекарственных средств, но и случаи отсутствия необходимой терапии при наличии показаний [7]. Использование этих инструментов позволяет системно оценивать лекарственную нагрузку, предупреждать дублирование препаратов и снижать риск медикаментозных осложнений. Особое внимание при депрескрайбинге следует уделять препаратам, которые часто применяются длительно без повторной оценки необходимости: снотворным, седативным средствам, анальгетикам, нестероидным противовоспалительным препаратам, гастропротекторам, антихолинергическим средствам и некоторым психотропным препаратам. У пожилых пациентов такие средства могут способствовать развитию спутанности сознания, ухудшению памяти, задержке мочи, сухости слизистых оболочек, падениям, кровотечениям и нарушению функции почек [18, 22]. Поэтому отмена или замена подобных препаратов должна проводиться постепенно, с учётом клинического состояния пациента и под наблюдением врача.

Индивидуализация лечения и профилактика лекарственных осложнений. Индивидуализация лечения является одним из ключевых направлений профилактики полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста. У данной категории больных терапевтические решения должны приниматься не только на основании диагноза, но и с учётом биологического возраста, функционального состояния, когнитивных возможностей, риска падений, наличия старческой астении, нутритивного статуса, самостоятельности пациента и ожидаемой пользы от лечения [9, 25]. У пожилых пациентов необходимо избегать чрезмерно агрессивной медикаментозной терапии, особенно при коррекции артериального давления, уровня глюкозы крови и нарушений сна. Чрезмерное снижение артериального давления может приводить к ухудшению мозговой перфузии, ортостатической гипотензии и падениям, а слишком интенсивная сахароснижающая терапия повышает риск гипогликемии, нарушений сознания и травматических осложнений. Поэтому при выборе лекарственной терапии важно соблюдать баланс между достижением клинических целей и сохранением безопасности лечения. Большое значение имеет контроль функции почек и печени, поскольку именно эти органы участвуют

в метаболизме и выведении большинства лекарственных средств. Даже умеренное снижение скорости клубочковой фильтрации у пациентов пожилого возраста может приводить к накоплению препаратов и развитию токсических эффектов [19]. Особенно важно корректировать дозировки при применении диуретиков, антикоагулянтов, антидиабетических средств, антибиотиков и препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Наряду с этим необходимо учитывать нутритивный статус пациента: недостаточное питание, дефицит белка, гипоальбуминемия и дефицит витаминов могут изменять связывание лекарственных веществ с белками плазмы и повышать концентрацию свободной активной фракции препарата в крови [20]. В связи с этим оценка питания, массы тела, мышечной силы и лабораторных показателей должна быть частью безопасного назначения лекарственной терапии у пожилых пациентов.

Важным направлением профилактики лекарственных осложнений является предупреждение самолечения. Многие пациенты пожилого возраста самостоятельно принимают обезболивающие, седативные средства, антибиотики, гастропротекторы, биологически активные добавки и препараты “по совету знакомых”, не сообщая об этом лечащему врачу. Это повышает риск межлекарственных взаимодействий, передозировки, дублирования терапии и тяжёлых побочных реакций [21]. Поэтому при каждом визите необходимо уточнять полный перечень принимаемых пациентом препаратов, включая безрецептурные средства, фитопрепараты и добавки. Отдельного внимания требуют препараты с антихолинергическим действием, которые у пожилых пациентов могут вызывать спутанность сознания, ухудшение памяти, задержку мочи, сухость слизистых оболочек, нарушение координации и повышение риска падений [22]. Минимизация применения таких препаратов является важным условием безопасной фармакотерапии у лиц старших возрастных групп.

Приверженность к лечению и мультидисциплинарный подход. Повышение приверженности пациентов к лечению является важным компонентом профилактики полипрагмазии. Приём большого количества препаратов в разное время суток значительно усложняет соблюдение режима терапии, особенно у пациентов с когнитивными нарушениями, снижением памяти, нарушением зрения, ограниченной подвижностью или недостаточной социальной поддержкой [10]. Для повышения приверженности рекомендуется максимально упрощать схемы лечения, использовать препараты пролонгированного действия и фиксированные комбинации при наличии показаний, уменьшать кратность приёма лекарств и подробно объяснять пациенту цель каждого препарата [23]. Важную роль играет участие родственников и лиц, осуществляющих уход, поскольку именно они часто помогают контролировать регулярность приёма лекарственных средств, дозировки и своевременное обращение к врачу при появлении побочных реакций. Эффективная профилактика полипрагмазии невозможна без мультидисциплинарного подхода. Ведение пациентов пожилого возраста должно осуществляться с участием терапевтов, кардиологов, эндокринологов, нефрологов, неврологов, клинических фармакологов и гериатров [11]. Совместная оценка состояния пациента позволяет избежать дублирования терапии, своевременно выявлять потенциально опасные комбинации препаратов, корректировать дозировки и учитывать особенности течения сопутствующих заболеваний. Особое значение имеет участие клинического фармаколога, который может провести анализ лекарственной терапии, выявить необоснованные назначения, оценить риск межлекарственных взаимодействий и предложить более безопасные альтернативы [28]. Такой подход особенно важен у пациентов с выраженной мультиморбидностью, хронической болезнью почек, сердечно-сосудистой патологией, когнитивными нарушениями и высоким риском падений.

В последние годы всё большее значение приобретают электронные системы контроля медикаментозной терапии. Автоматизированные программы позволяют выявлять потенциально опасные лекарственные взаимодействия, предупреждать дублирование препаратов, контролировать дозировки и повышать безопасность лечения у пациентов с мультиморбидностью [13]. Однако цифровые инструменты не заменяют клиническое мышление врача, а должны использоваться как дополнительный механизм контроля. В сочетании с регулярным врачебным наблюдением, обучением пациента и участием семьи такие технологии могут повысить безопасность фармакотерапии и снизить риск лекарственных осложнений у пациентов пожилого и старческого возраста.

Немедикаментозная профилактика и современные направления контроля терапии. Немедикаментозные методы профилактики играют важную роль в снижении риска полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста. Рациональное питание, регулярная физическая активность, контроль массы тела, отказ от курения, ограничение алкоголя, коррекция сна и психологическая поддержка позволяют уменьшить выраженность факторов риска и снизить потребность в чрезмерной медикаментозной терапии [14, 29]. У пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением и метаболическими нарушениями изменение образа жизни может способствовать лучше-

му контролю артериального давления, уровня глюкозы крови, липидного профиля и массы тела. Регулярная физическая активность также имеет значение для профилактики саркопении, падений, снижения функциональной независимости и ухудшения качества жизни. При этом физические нагрузки у пожилых пациентов должны подбираться индивидуально, с учётом сердечно-сосудистого риска, функционального состояния, когнитивных возможностей и сопутствующих заболеваний.

Важным направлением безопасной фармакотерапии становится персонализированный подход к лечению. У пациентов пожилого возраста терапия должна учитывать не только диагноз, но и биологический возраст, степень старческой астении, уровень самостоятельности, нутритивный статус, когнитивные нарушения, социальную поддержку и ожидаемую продолжительность жизни [25]. У некоторых пациентов приоритетом становится не агрессивное достижение лабораторных или гемодинамических целевых показателей, а сохранение качества жизни, профилактика падений, поддержание функциональной активности и способности к самообслуживанию. В этом контексте перспективным направлением является фармакогенетическое тестирование, позволяющее учитывать индивидуальные особенности метаболизма лекарственных средств. Определение полиморфизмов ферментов системы цитохрома P450 может помочь прогнозировать эффективность и безопасность терапии, особенно при применении препаратов с высоким риском побочных реакций или узким терапевтическим диапазоном [26]. Существенную роль в профилактике полипрагмазии играет диспансерное наблюдение пациентов пожилого возраста. Регулярные осмотры позволяют своевременно выявлять признаки лекарственной токсичности, контролировать эффективность терапии, оценивать функцию почек и печени, корректировать дозировки и отменять препараты, необходимость в которых отсутствует [27]. Особенно важно динамическое наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хронической болезнью почек, когнитивными нарушениями и высоким риском падений. Таким образом, профилактика полипрагмазии должна включать не только пересмотр лекарственных назначений, но и комплексную оценку образа жизни, функционального статуса, нутритивного состояния, когнитивных возможностей и социальной поддержки пациента. Такой подход позволяет повысить безопасность лечения, снизить риск лекарственных осложнений и улучшить качество жизни лиц старших возрастных групп [13, 27, 30].

Заключение. Профилактика полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста является важнейшим направлением современной гериатрии, клинической фармакологии и внутренней медицины. Высокая распространённость мультиморбидности, возрастные изменения фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, снижение функциональных резервов организма и необходимость длительного лечения хронических заболеваний создают условия для увеличения лекарственной нагрузки и повышения риска нежелательных лекарственных реакций. Особенно значимыми осложнениями полипрагмазии являются межлекарственные взаимодействия, ортостатическая гипотензия, падения, когнитивные нарушения, ухудшение функции почек, кровотечения, госпитализации и снижение качества жизни [1, 2, 8]. Рациональная фармакотерапия должна основываться на строгом обосновании каждого назначения, регулярном пересмотре схем лечения, использовании минимально эффективных дозировок, контроле функции почек и печени, оценке нутритивного и когнитивного статуса, а также профилактике самолечения. Важное значение имеют депрескрайбинг, применение критериев Beers и STOPP/START, выявление потенциально опасных комбинаций препаратов и минимизация использования лекарственных средств с высоким риском осложнений у пожилых пациентов [5–7, 22]. Таким образом, эффективная профилактика полипрагмазии требует индивидуализированного, комплексного и мультидисциплинарного подхода. Участие терапевтов, кардиологов, эндокринологов, нефрологов, неврологов, клинических фармакологов, гериатров, а также пациентов и их родственников позволяет повысить безопасность медикаментозной терапии, улучшить приверженность к лечению, снизить риск лекарственных осложнений и сохранить качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста [11, 28, 30].

Список литературы:

1. Maher R.L., Hanlon J., Hajjar E.R. Clinical consequences of polypharmacy in elderly // *Expert Opinion on Drug Safety*. – 2014. – Vol. 13(1). – P. 57–65.
2. Mangoni A.A., Jackson S.H.D. Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2004. – Vol. 57(1). – P. 6–14.
3. Barnett K., Mercer S.W., Norbury M. et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care // *Lancet*. – 2012. – Vol. 380(9836). – P. 37–43.
4. Fried T.R., O’Leary J., Towle V. et al. Health outcomes associated with polypharmacy in older adults // *Journal of the American Geriatrics Society*. – 2014. – Vol. 62(12). – P. 2261–2272.

5. Scott I.A., Hilmer S.N., Reeve E. et al. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing // *JAMA Internal Medicine*. – 2015. – Vol. 175(5). – P. 827–834.
6. By the American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® // *Journal of the American Geriatrics Society*. – 2023. – Vol. 71(7). – P. 2052–2081.
7. O’Mahony D., O’Sullivan D., Byrne S. et al. STOPP/START criteria for older people // *Age and Ageing*. – 2015. – Vol. 44(2). – P. 213–218.
8. Routledge P.A., O’Mahony M.S., Woodhouse K.W. Adverse drug reactions in elderly patients // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2004. – Vol. 57(2). – P. 121–126.
9. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for arterial hypertension // *European Heart Journal*. – 2018. – Vol. 39(33). – P. 3021–3104.
10. Montero-Odasso M., van der Velde N., Martin F.C. et al. Falls prevention in older adults // *Age and Ageing*. – 2022. – Vol. 51(9). – afac205.
11. Beard J.R., Officer A., de Carvalho I.A. et al. Healthy ageing and older adults // *Lancet*. – 2016. – Vol. 387(10033). – P. 2145–2154.
12. Livingston G., Huntley J., Sommerlad A. et al. Dementia prevention, intervention, and care // *Lancet*. – 2020. – Vol. 396(10248). – P. 413–446.
13. World Health Organization. Medication Safety in Polypharmacy. – Geneva: WHO, 2019.
14. Yusuf S., Joseph P., Rangarajan S. et al. Modifiable risk factors and cardiovascular disease // *Lancet*. – 2020. – Vol. 395(10226). – P. 795–808.
15. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure // *European Heart Journal*. – 2021. – Vol. 42(36). – P. 3599–3726.
16. Beard J.R., Officer A., de Carvalho I.A. et al. The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing // *Lancet*. – 2016. – Vol. 387(10033). – P. 2145–2154.
17. Mangoni A.A., Jackson S.H.D. Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2004. – Vol. 57(1). – P. 6–14.
18. Maher R.L., Hanlon J., Hajjar E.R. Clinical consequences of polypharmacy in elderly // *Expert Opinion on Drug Safety*. – 2014. – Vol. 13(1). – P. 57–65.
19. Levin A., Stevens P.E., Bilous R.W. et al. KDIGO Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease // *Kidney International Supplements*. – 2013. – Vol. 3(1). – P. 1–150.
20. Fried T.R., O’Leary J., Towle V. et al. Health outcomes associated with polypharmacy in older adults // *Journal of the American Geriatrics Society*. – 2014. – Vol. 62(12). – P. 2261–2272.
21. Scott I.A., Hilmer S.N., Reeve E. et al. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing // *JAMA Internal Medicine*. – 2015. – Vol. 175(5). – P. 827–834.
22. By the American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults // *Journal of the American Geriatrics Society*. – 2023. – Vol. 71(7). – P. 2052–2081.
23. O’Mahony D., O’Sullivan D., Byrne S. et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people // *Age and Ageing*. – 2015. – Vol. 44(2). – P. 213–218.
24. Montero-Odasso M., van der Velde N., Martin F.C. et al. World guidelines for falls prevention and management for older adults // *Age and Ageing*. – 2022. – Vol. 51(9). – afac205.
25. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension // *European Heart Journal*. – 2018. – Vol. 39(33). – P. 3021–3104.
26. Roden D.M., McLeod H.L., Relling M.V. et al. Pharmacogenomics // *Lancet*. – 2019. – Vol. 394(10197). – P. 521–532.
27. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // *European Heart Journal*. – 2021. – Vol. 42(36). – P. 3599–3726.
28. Routledge P.A., O’Mahony M.S., Woodhouse K.W. Adverse drug reactions in elderly patients // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2004. – Vol. 57(2). – P. 121–126.
29. Yusuf S., Joseph P., Rangarajan S. et al. Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155722 individuals from 21 countries // *Lancet*. – 2020. – Vol. 395(10226). – P. 795–808.
30. World Health Organization. Medication Safety in Polypharmacy. – Geneva: WHO, 2019.

Для цитирования: Хан М.Б., Тулабоева Г.М., Сагатова Х.М., Талипова Ю.Ш., Курбанов Н.Б., Тоштемиров Ж.И. Профилактика полипрагмазии у пациентов пожилого и старческого возраста (литературный обзор) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 1150–1155. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20968945>